

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

**INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES
INFORMATIQUES ET GESTION DE BUNIA**

ISSIGE-BUNIA

B.P. 372 BUNIA

SECTION : SCIENCES INFORMATIQUES

OPTION : RESEAUX INFORMATIQUES

**CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE APPLICATION
MOBILE DE GESTION ET PAIEMENT DE L'IPR À LA
DGI/BUNIA**

Par NATHANAEL MULUNDA Daniel

Mémoire de fin d'étude présenté et soutenu
en vue de l'obtention du diplôme de licence
en sciences informatiques.

Option : Réseaux Informatiques

Dirigé par Ir. **MAKI MUGENYI Sagesse**

Assistant

Année académique 2024-2025

(Session d'Août)

EPIGRAPHE

Le principe de l'évolution est beaucoup plus rapide en informatique que chez le bipède.

Jean dion

DEDICACES

A mes fils bien aimés ILAN et NOLAN, pour leur amour

NATHANAEL MULUNDA Daniel

REMERCIEMENTS

Avant toute chose, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, source de ma force, de ma persévérance et de ma réussite. Sans Sa protection et Sa grâce, ce travail n'aurait jamais vu le jour.

Nous adressons nos remerciements à tous les autorités académique et enseignants de l'ISSIGE-BUNIA, en général, et à ceux du département d'informatique de gestion en particulier, pour l'assurance qualité qu'ils nous ont données et le dévouement qu'ils ont affichés à notre égard.

Mes sincères remerciements s'adressent à mon Directeur de mémoire, monsieur l'ingénieur MAKI MUGENYI Sagesse, pour son accompagnement, ses conseils éclairés, sa patience et sa rigueur scientifique qui ont guidé la réalisation de ce travail. Je tiens à exprimer ma gratitude infinie à mes parents, qui n'ont cessé de me soutenir, de me conseiller et de m'encourager tout au long de mes études. Leur amour et leurs sacrifices m'inspirent et me motivent à toujours aller plus loin. A maman ADRIANNE, MOSEMA Joyce, Maman KAPINGA pour ses prières et encouragements. Je n'oublie pas mes frères et sœurs, qui m'ont soutenu de diverses manières et qui ont toujours cru en moi.

Une pensée toute particulière pour mon amie intime NGOY Dorcas, qui a été un véritable pilier moral malgré les épreuves traversées. Son amour, son soutien et ses prières m'ont été d'un réconfort inestimable dans les moments de doute et de fatigue. J'adresse aussi mes remerciements à mes parents spirituels papa YVES KABEYA et Maman FRANCINE, à mes camarades de promotion, en particulier RWEMERA Germain, KENDA Jérémie, et ETAPE Corneille, pour leur collaboration, leurs échanges enrichissants et leur fraternité.

Enfin, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce parcours par leurs prières, leurs encouragements ou leur soutien, je dis un grand merci.

SIGLES ET ABREVIATIONS

- API : Application Programming Interface (Interface de programmation d'application)
- APK : Android Package Kit
- DGI : Direction Générale des Impôts
- IBP : Impôt sur les Bénéfices et Profits
- ICA : Impôt sur le Chiffre d'Affaires
- IPR : Impôt Professionnel sur les Rémunérations
- IRCM : Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers
- IT : Information Technology (Technologie de l'Information)
- JSON : JavaScript Object Notation
- PHP : Hypertext Preprocessor
- SQL : Structured Query Language
- UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine
- UML : Unified Modeling Language
- UP : Unified Process (Processus unifié)
- XML : eXtensible Markup Language

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Architecture de l'application	26
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation 1	29
Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation 2	29
Figure 4: Diagramme de séquence 1	30
Figure 5: Diagramme de séquence 2	31
Figure 6: Diagramme de classe	32
Figure 7: Diagramme d'activités	33
Figure 8 Page de connexion	35
Figure 9 page d'accueil	36
Figure 10 Affichage inscription	36
Figure 11 Inscription	36
Figure 12 Ajout agents.....	37
Figure 13 Taux IPR.....	38
Figure 14 Déclaration des agents.....	38
Figure 15 Page de paiement.....	39

0. INTRODUCTION

Dans un contexte de transformation numérique accélérée, l'utilisation des technologies mobiles s'impose comme un levier essentiel pour moderniser les services administratifs et financiers. La gestion du paiement des impôts professionnels sur les rémunérations représente un défi majeur pour les entreprises et les administrations fiscales, en raison des complexités liées aux déclarations, aux délais de paiement et aux risques d'erreurs. L'essor des applications mobiles offre une opportunité d'optimisation de ces processus en facilitant l'accès aux services fiscaux, en réduisant la charge administrative et en garantissant une meilleure traçabilité des transactions (Banque mondiale (2021)).

La digitalisation a profondément transformé les systèmes de paiement à travers le monde. En 2022, les paiements mobiles ont atteint un montant quotidien de 3,45 milliards de dollars, reflétant une adoption massive des transactions via smartphones. Cette tendance est portée par des solutions telles qu'Apple Pay, PayPal ou Alipay, qui devraient connaître une croissance annuelle de 15 % entre 2023 et 2027. Cette évolution réduit la dépendance aux paiements en espèces, améliore la transparence des transactions et favorise l'inclusion financière, même dans les régions les plus reculées (statista.com).

En Afrique, les technologies mobiles ont permis de surmonter des obstacles structurels liés à l'accès aux services financiers traditionnels. Le nombre de comptes Mobile Money est passé de 562 millions en 2020 à 856 millions en 2023, soit une augmentation de 52 %. Cette adoption massive s'explique par la large couverture mobile, la simplicité d'utilisation et la faible exigence en infrastructures bancaires. Cependant, des défis persistent, notamment en matière de cyber sécurité, de régulation et d'éducation numérique. Néanmoins, la technologie mobile offre une opportunité unique pour moderniser les systèmes de paiement, améliorer la collecte des taxes et optimiser la gestion des revenus publics (agenceecofin.com).

En RDC, la gestion des paiements, notamment ceux relatifs aux Impôts Professionnels sur les Rémunérations (IPR), est confrontée à plusieurs défis : lourdeurs administratives, manque de transparence, corruption et faible accessibilité aux services financiers pour une partie de la population. Pourtant, le pays a connu une croissance significative de l'utilisation des services financiers mobiles. Le nombre d'abonnements aux services financiers mobiles est passé de 6,59 millions au troisième trimestre 2020 à 21,67 millions à la même période en 2023, soit une augmentation de 228,8% (agenceecofin.com).

Dans ce cadre, nous analyserons les enjeux liés à la digitalisation du paiement des impôts, les exigences fonctionnelles et techniques d'une telle application, ainsi que les bénéfices qu'elle pourrait apporter aux différents acteurs concernés. Ce projet s'inscrit dans une démarche d'innovation et de modernisation du système fiscal, en mettant à profit les technologies mobiles pour une gestion plus fluide et accessible des obligations fiscales professionnelles. (Direction Générale des Impôts 2022, Rapport sur la digitalisation des services fiscaux. Ministère des Finances).

1. PROBLEMATIQUE

La gestion du paiement des impôts professionnels sur les rémunérations demeure un processus complexe pour de nombreuses entreprises et administrations fiscales. Les démarches traditionnelles, souvent basées sur des procédures manuelles et des plateformes peu ergonomiques, entraînent des retards, des erreurs de déclaration et un manque de transparence dans les transactions.

Dans un contexte de transformation numérique et de démocratisation des technologies mobiles, l'intégration d'une solution mobile pour la gestion et le paiement de ces impôts pourrait représenter une alternative efficace. Cependant, un défi se pose quelle approche informatique permettrait d'améliorer la gestion des paiements des IPR à la DGI face aux défis de la lourdeur administrative, du manque de transparence, de la faible bancarisation et des obstacles liés à l'adoption des solutions numériques ?

Cette problématique soulève des enjeux technologiques, juridiques et organisationnels qu'il conviendra d'analyser afin de proposer une solution adaptée aux besoins des utilisateurs et aux règles du système fiscal.

2. HYPOTHESE

L'intégration de la technologie mobile dans la gestion des paiements des IPR à la Direction générale des impôts permettrait d'améliorer l'efficacité du processus de collecte, de renforcer la transparence des transactions et de faciliter l'accès des contribuables aux services fiscaux.

3. ETAT DE LA QUESTION

La digitalisation des services fiscaux est un enjeu majeur pour de nombreuses administrations à travers le monde. Avec l'essor des technologies mobiles, plusieurs pays ont mis en place des solutions permettant la déclaration et le paiement des impôts via des plateformes numériques. Ces initiatives visent à améliorer l'efficacité du recouvrement fiscal, à réduire les charges administratives et à lutter contre la fraude. Une œuvre scientifique étant toujours enrichie par une autre, nous voulons bien nous ressourcer auprès des celles qui ont été réalisées par nos prédécesseurs notamment :

- 1. NGANDU NUMBI DALICK (2013), Université Notre-Dame de Kasai, TFC** : « conception et réalisation d'un système informatique de perception d'impôt dans une entreprise publique ». Après recherche et analyse des données de cette investigation, le maître d'ouvrage est tourmenté par la question suivante : De quelle manière la mise au point d'un système automatiser serait-il à mesure de rationaliser ce service ? Soucier de cette problématique, l'auteur fait recours à une solution idéale pour maîtriser la perception d'une manière automatisée des clients dans une institution, qui est la conception et la réalisation d'une base de données capable de conserver toutes les données en toute sécurité et fiabilité. En plus, cette base de données permettra la recherche rapide de déclarations antérieures et la mise à jour automatique de la situation générale de toute l'organisation, ainsi

cette solution va juger en majeure partie les difficultés soulevées dans la problématique.

- 2. NGOY KABEYA GEISHA (2015), Université Notre-Dame de Kasai, TFC :** « gestion informatisée de perception d'impôt professionnel » dans le présent travail, l'auteur a soulevé la quintessence en posant une question formulée comme suit : comment mettre en place une application de suivi des perceptions afin de faciliter la communication étroite et efficace entre les différents services de notre entreprise eu égard au grand nombre de problèmes à gérer, en effet, pour palier à ses difficultés, nous émettons l'hypothèse selon laquelle une application de suivi informatisée serait capable de gérer notre projet et permettrait à cette entreprise de : Mettre en place un dossier de contribuables (résultat d'un flux documentaire qui accompagne le client dans son parcours). Dans le dossier se trouvant toutes les informations nécessaires de l'ensemble de la prise en charge du client ; de rechercher rapidement et efficacement les dossiers des contribuables ; de faciliter l'accès aux informations; d'établir rapidement les différents documents (rapports) ; et de stocker les informations sur des supports informatiques qui assureront leur sécurité.
- 3. A. DIOP (2024), mémoire online :** « Digitalisation et mobilisation des recettes fiscales dans les pays de l'UEMOA ». Ce mémoire analyse comment la digitalisation influence la collecte des recettes fiscales dans les pays de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), en mettant l'accent sur les défis et les opportunités liés à l'adoption des technologies mobiles pour les paiements fiscaux. Ce mémoire s'inscrit dans ce contexte en cherchant à analyser les solutions existantes, leurs limites et les opportunités qu'offre une application mobile dédiée à la gestion du paiement des impôts professionnels sur les rémunérations. Il vise à proposer une approche innovante qui prend en compte les réalités locales, les besoins des utilisateurs et les impératifs de sécurité et de conformité réglementaire.

4. OBJECTIFS

a. Objectif principal

L'objectif principal de ce mémoire est de concevoir une application mobile permettant de faciliter la gestion et le paiement des impôts professionnels sur les rémunérations. Pour atteindre cet objectif global, plusieurs objectifs spécifiques sont définis :

b. Objectifs spécifiques

- ✓ Gérer le taux des IPR
- ✓ Gérer les identifications
- ✓ Paiement des IPR
- ✓ Notification
- ✓ Etat des sorties comme :

Facture de paiement

En atteignant ces objectifs, ce projet contribuera à la modernisation du système fiscal et à l'optimisation de la gestion des paiements des impôts professionnels sur les rémunérations, tout en répondant aux enjeux de digitalisation des services publics.

5. METHODOLOGIE

Pour mener à bien cette étude et aboutir à la conception d'une application mobile efficace pour la gestion du paiement des impôts professionnels sur les rémunérations, une méthodologie en plusieurs étapes sera adoptée. Elle combinera une approche analytique et une démarche de conception et de validation technique. Avec l'approche Agile, pour le développement de l'application mobile. Cette approche permet de travailler de manière itérative, de s'adapter aux retours des utilisateurs et d'améliorer continuellement la solution développée.

6. CHOIX ET INTERET DU SUJET

a. Choix

Le choix de ce sujet repose sur plusieurs constats :

- La complexité des démarches fiscales : De nombreuses entreprises et professionnels rencontrent des difficultés dans le processus de déclaration et de paiement des impôts professionnels sur les rémunérations en raison de procédures administratives longues et fastidieuses.
- L'essor des technologies mobiles : Avec la généralisation des smartphones et des applications mobiles, il devient pertinent d'exploiter ces outils pour moderniser les services fiscaux et améliorer leur accessibilité.
- Les défis du recouvrement fiscal : Les administrations fiscales font face à des retards de paiement et des erreurs de déclaration qui impactent l'efficacité du recouvrement des impôts. Une solution numérique pourrait aider à automatiser et sécuriser ces opérations.
- L'inclusion financière et la digitalisation des services publics : De nombreux pays encouragent l'utilisation des solutions numériques pour favoriser la transparence et l'efficacité des transactions fiscales.

b. Intérêt du Sujet

Intérêt personnel

Ce travail a permis de répondre à une exigence académique mais aussi d'approfondir nos connaissances en programmation mobile et en gestion de base des données dans le cas concret d'une réalisation de l'application mobile de gestion et paiement des IPR au sein de la DGI Bunia.

Intérêt Scientifique

Ce projet permet d'explorer et d'analyser les potentialités des technologies mobiles dans l'amélioration des services fiscaux. Il apporte une contribution aux domaines du développement d'applications mobiles, de la fintech et de la transformation digitale des administrations.

Intérêt Social

L'accessibilité à une solution numérique simplifiée favorise une meilleure adhésion des entreprises et des travailleurs indépendants aux obligations fiscales, contribuant ainsi à une meilleure justice fiscale et à un climat économique plus sain.

En somme, ce sujet se positionne au croisement de l'innovation technologique, de l'amélioration des services fiscaux et de la transformation numérique des administrations, offrant ainsi une solution pertinente aux défis actuels du paiement des impôts professionnels sur les rémunérations.

7. DELIMITATION DU TRAVAIL

1. Délimitation Thématique

Ce mémoire porte sur la conception et le développement d'une application mobile dédiée à la gestion et au paiement des impôts professionnels sur les rémunérations.

L'étude se concentre sur :

L'analyse des enjeux fiscaux et technologiques liés à la digitalisation du paiement des impôts.

La définition des exigences fonctionnelles et techniques pour la conception de l'application.

2. Délimitation Géographique

L'étude sera principalement centrée sur la Direction générale des impôts(DGI) en ville de Bunia. Toutefois, des comparaisons avec d'autres entreprises ayant adopté des solutions similaires pourront être faites pour tirer des enseignements et proposer des recommandations adaptées.

3. Délimitation Temporelle

Le développement de l'application sera réalisé dans le cadre du mémoire, en allant de Janvier 2025 jusqu'au mois de juillet

8. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Ce mémoire est structuré en trois chapitres afin d'assurer une progression logique et cohérente de l'étude. Il est organisé en trois grandes parties : une partie théorique pour poser les bases du sujet, une partie méthodologique pour expliquer l'approche adoptée, et une partie pratique consacrée à la conception et à l'évaluation de l'application.

Chapitre 1 : Généralités sur le milieu d'étude, Présentation du Système Fiscal et des Technologies Mobiles et cadre de référence

Chapitre 2 : Modélisation du système

Chapitre 3 : Conception et Développement de l'Application

Chapitre 4 : Présentation et Évaluation de l'application

Conclusion Générale.

CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS SUR LE MILIEU D'ÉTUDE, PRÉSENTATION DU SYSTÈME FISCAL, LA TECHNOLOGIE MOBILE ET CADRE DE RÉFÉRENCE

I. GÉNÉRALITÉS SUR LE MILIEU D'ÉTUDE

La Direction Générale des Impôts (DGI) est un service public placé sous la tutelle du Ministère des Finances. Elle est chargée de la gestion, du recouvrement et du contrôle des impôts, taxes et autres contributions dues à l'État. Son rôle est essentiel dans le financement des dépenses publiques à travers la mobilisation des recettes fiscales.

Elle comprend une administration centrale, une direction des grandes entreprises, une direction urbaine dans la ville de Kinshasa ainsi qu'une direction provinciale dans chaque province. Elle dispose notamment d'une inspection des services placés sous l'autorité directe du Directeur General.

L'administration centrale est composée de la direction générale et des directions centrales. (Décret no017/2003 du 02 mars 2003 portant création de la direction générale des impôts tel que modifié et complété par le Décret no 011/43 du 22 novembre 2011).

En République Démocratique du Congo (RDC), la DGI a été créée pour assurer une meilleure organisation du système fiscal et pour améliorer la mobilisation des ressources internes. Elle gère principalement les impôts directs tels que :

- L'Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR),
- L'Impôt sur les Bénéfices et Profits (IBP),
- L'Impôt Fonciers et Locatifs,
- L'Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM), etc.

1) Missions de la DGI

Les principales missions de la DGI sont les suivantes : Collecter les impôts et taxes dus par les contribuables ; Assurer le contrôle fiscal pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ; Veiller à l'application des lois fiscales ; Sensibiliser les contribuables à leurs obligations fiscales ; Proposer des réformes fiscales pour améliorer le système en place.

2) Organisation

La DGI est organisée en directions centrales, provinciales et locales pour couvrir l'ensemble du territoire national. Elle dispose également de services spécialisés, notamment dans l'audit fiscal, les technologies de l'information, et la gestion des grandes entreprises.

II. PRESENTATION DU SYSTÈME FISCAL

Le système fiscal congolais est déclaratif et cédulaire. Quatre catégories d'impôts : impôts réels, impôts cédulaire sur les revenus, impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés et de l'impôt minimum pour expatrié ainsi que l'impôt sur le chiffre d'affaires. Qui sera remplacé au premier janvier 2012 par la TVA.

❖ Impôts réels :

- Impôt foncier
- Impôt sur les véhicules
- Impôt sur la superficie des concessions minières et hydrocarbures

❖ Impôts cédulaires sur les revenus :

- Impôt sur les revenus locatifs
- Impôt sur les revenus mobiliers
- Impôt sur les revenus professionnels
- Impôts exceptionnel sur les rémunérations des expatriés.

a) Impôt foncier

C'est un Impôt qui concerne les propriétés bâties et non bâties suivant la nature des immeubles et le rang des localités. Il est actuellement taxé sur base d'une superficie. Conformément à l'article 204 cet impôt relève de la compétence exclusive de la compétence exclusive des provinces.

b) Impôt sur les Véhicules

Il frappe les engins à moteur servant de transport aérien, terrestre et par eau. Le taux de cet impôt est fixé en fonction du poids et de la puissance de chaque type de véhicule.

c) Impôt sur les revenus locatifs

Sont ceux provenant de la location ou sous location des bâtiments et terrains sis au Congo.

d) Impôt sur la superficie de concessions minières et d'hydrocarbures

C'est un impôt concerne les superficies des concessions accordées soit pour l'exploitation, soit pour la recherche à titre exclusif. Le taux de cet impôt est fixé en fonction de la superficie par hectare de concession suivant qu'il s'agit de l'exploitation de mines ou d'hydrocarbures.

e) Impôt Mobilier

L'impôt mobilier est un impôt qui est prélevé sur :

- Les revenus d'actions ou parts ;
- Les revenus d'obligations ;
- Les revenus des capitaux empruntés à des fins professionnelles ;
- Les tantièmes ;
- Les montants nets des redevances ;

Les sommes réparties en cas de partage de l'avoir social par suite de liquidation ou de toute autre cause, déduction faite du capital social réellement libéré restant à rembourser.

Qui supporte cet Impôt ?

L'impôt mobilier est supporté par les bénéficiaires des revenus spécifiés ci-haut.

Quelle est la base de calcul de prélèvement ?

La base de calcul est :

Pour les entreprises de droit national : le montant brut des revenus

Pour les sociétés de droit étranger :

Sociétés par actions

-40% des revenus réalisés et imposés tant à l'impôt sur les bénéfices et profits qu'à l'impôt sur les revenus locatifs, au titre des revenus d'actions ou parts ;
-10% de la même base au titre de tantième.

Sociétés autres que par actions

50% des revenus réalisés et imposés tant à l'impôt sur les revenus locatifs, au titre des revenus des parts des associés non actifs.

Pour les redevances, le montant net s'entend du montant brut diminué des dépenses ou charges exposées.

A défaut, ces dépenses, ces montants ou charges sont fixés forfaitairement à 30% du montant brut.

Qui doit prélever et reverser cet impôt ?

Sont tenues de prélever et reverser cet impôt, les sociétés ci-après :

Les sociétés par actions civiles ou commerciales, de droit national et leur principal établissement administratif ;

Les sociétés autres que par actions, de droit national ou étranger, qui possèdent en République

Démocratique du Congo leur siège social et leur principal établissement administratif ; Les sociétés et les personnes qui paient les revenus spécifiés au point 1.

Quel est le taux de l'impôt mobilier?

Le taux l'impôt mobilier est de 20% de la base de calcul.

Quand déclarer et reverser cet impôt ?

L'impôt retenu à la source est déclaré et reversé dans les 10 jours qui suivent le mois pendant lequel les revenus ont été payés au bénéficiaire, mis à sa disposition ou inscrits au compte ouvert à son produit.

L'impôt à charge des sociétés étrangères est reversé au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus.

Où déclarer et reverser l'impôt prélevé ?

L'impôt mobilier est déclaré auprès du service gestionnaire du dossier fiscal du redevable et reversé au compte du Receveur des Impôts auprès d'une banque agréée ou de la CADECO.

f) Impôt sur les Bénéfices et Produits

L'impôt sur le Bénéfice et Produit est un impôt qui assis sur :

Le bénéfice de toutes les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobilières, y compris les libéralités et avantages quelconques.

Les produits, quelle que soit leur dénomination, des professions libérales, charges offices ou de toute autre occupation ; les produits, quelle qu'en soit la nature, des occupations non visées ci-haut.

Qui supporte l'impôt ?

En ce qui concerne les bénéfices, ce sont les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobilières et les associations momentanées. Pour ce qui est des produits, ce sont les personnes exerçant les professions libérales et autres activités lucratives.

Quand déclarer et payer ?

La déclaration doit être déposée au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus.

Pour les contribuables relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) et des Centres des Impôts (CDI), la déclaration est auto liquidative et le paiement intervient au moment de son dépôt. Pour ceux relevant des Centres d'impôts Synthétiques (CIS), le paiement intervient au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la réception de l'Avertissement Extrait de Rôle.

Où déclarera et payer ?

La déclaration dûment remplie, datée et signée est déposée par le redevable ou son représentant auprès du service gestionnaire de son dossier fiscal (DGE, siège de la Direction Provinciale, CDI, CIS) et l'impôt est versé au compte du Receveur des impôts auprès d'une banque agréée.

Combien payer ?

40 % du bénéfice déclaré.

1/1000ème du Chiffre d'affaires déclaré lorsque le résultat est déficitaire ou susceptible de donner lieu à une imposition inférieure à ce montant. En aucun cas, l'impôt minimum visés au point ci-dessus ne peut être inférieur à 250 FC pour les personnes physiques et 2500 FC pour les personnes morales.

En cas de cessation d'activité, par un contribuable sans s'être fait radier, soit du NRC (en ce qui concerne l'exercice du commerce) soit de l'ordre de la corporation, cet impôt est fixé à :

-500 FC pour les personnes morales ;

-125 FC pour les personnes physiques.

Quelles sont les modalités de paiement ?

Pendant l'exercice de réalisation des revenus, des avances de l'impôt sont versées sous forme d'acomptes provisionnels (pour ceux relevant des CIS).

Les acomptes provisionnels

Les acomptes provisionnels sont versés avant le 1er août (premier acompte) et avant le 1er décembre (deuxième acompte) de l'année de réalisation des revenus imposables et représentent, chacun 40 % de l'impôt déclaré au titre de l'exercice précédent, augmenté des suppléments éventuels établis par l'Administration des Impôts.

Ces acomptes sont à déduire de l'impôt dû par le contribuable pour l'exercice fiscale considéré, le solde devant être versé au moment du dépôt de la déclaration y afférente.

Qui sont exemptés ?

L'Etat, les Provinces, les Entités Territoriales Décentralisées, les Entreprises Publiques n'ayant d'autres ressources que celles provenant de subventions de l'Etat ;

Les ASBL et les Etablissements d'Utilité Publique, dans les conditions définies par la loi.

g) Impôt Professionnel sur les Rémunérations

L'IPR est un impôt qui est assis sur :

les rémunérations des personnes rétribuées par un tiers, de droit public ou de droit privé, sans être liées par un contrat d'entreprise ainsi que celles des associés actifs dans les sociétés autre que par action ; les rémunérations que l'exploitant d'une entreprise individuelle s'attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail ; les pensions, les rémunérations diverses des administrateurs, gérants, commissaires, liquidateurs de sociétés et de toutes et de toutes personnes exerçant des fonctions analogues. Sont aussi considérés comme personnes rétribuées par un tiers et assujetties à l'I.P. R : Le personnel politique ; Les mandataires publics ; L'engagé local des missions diplomatiques ; Le travailleur occasionnel.

Qui supporte l'impôt ?

Ce sont les bénéficiaires des rémunérations.

Quelle est la base de calcul de cet Impôt ?

L'I.P.R. est calculé sur les rémunérations augmentées des avantages en nature.

Qui doit déclarer et reverser cet impôt ?

L'I.P.R. est déclaré et reversé par l'employeur.

Quels sont les taux?

L'I.P.R. est calculé suivant un barème annuel à taux progressif repris dans le tableau ci-après :

Les travailleurs originaires des pays limitrophes sont assimilés aux nationaux en matière d'imposition sur les rémunérations	
Taux	Tranches des revenus
3%	0,00 FC à 72.000 FC
5%	72.001Fc à 126.000 FC
10%	126.001Fc à 208.800 FC
15%	208.801Fc à 330.000 FC
20%	330.001Fc à 498.000 FC
25%	498.001Fc à 788.400 FC
30%	788.401Fc à 1.200.000 FC
35%	1.200.001Fc à 1.686.000 FC
40%	1.686.001Fc à 2.091.600 FC
45%	2.091.601 FC à 2.331.600 FC
50%	Pour le surplus

En aucun cas, l'I.P.R. ne peut être inférieur à 0,5 FC ni supérieur à 30% du revenu imposable.

Le taux est de 15% sur les rémunérations payées aux travailleurs occasionnels et de 10% pour les indemnités de fin de carrière.

Quand déclarer et reverser cet impôt ?

La déclaration de l'I.P. R dûment remplie, datée et signée et souscrite chaque mois, dans les dix jours qui suivent le mois au cours duquel les rémunérations ont été versées ou mises à la disposition des bénéficiaires. Ces impôts sont reversés au moment du dépôt de la déclaration.

Où déclarer et reverser ?

L'I.P.R. est déclaré auprès du service gestionnaire du dossier fiscal du redevable et reversés au compte du Receveur des impôts auprès d'une banque agréée ou de la CADECO.

Les exemptions

Les éléments de la rémunération exemptés :

les indemnités ou allocations familiales légales ; les pensions, rentes et indemnités accordées en vertu des lois qui régissent les pensions de vieillesse, l'octroi de secours en cas d'invalidité prématurée ou de décès ; les pensions aux vieillards, aux veuves, orphelins et ascendants de combattants, aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et aux estropiés congénitaux ; les pensions alimentaires ; l'indemnité de logement, les indemnités de transport ainsi que les frais médicaux ne revêtant pas un caractère exagéré.

h) L'Impôt Exceptionnel sur les Rémunérations versées par les Employeurs à leur Personnel Expatrié.

L'I.E.R. E : est un impôt assis sur les rémunérations perçues par le personnel expatrié.

Qui supporte l'impôt ?

Pour l'I.E.R.E., c'est l'entreprise qui utilise un personnel expatrié.

Quelle est la base de calcul de ces Impôts ?

L'I.E.R.E. est calculé sur les rémunérations augmentées des avantages en nature. Les rémunérations déclarées ne peuvent être inférieures aux SMIG des pays d'origine des concernés. Les travailleurs originaires des pays limitrophes sont assimilés aux nationaux en matière d'imposition sur les rémunérations.

Qui doit déclarer et reverser ces impôts ? L'I.E.R.E. est déclaré et reversé par l'employeur.

Quels sont les taux de cet impôt ? L'I.E.R.E.

Le taux est de 25% sur les rémunérations imposables

Quand déclarer et reverser ces impôts ?

La déclaration de l'I.P.R.-I.E.R.E. dûment remplie, datée et signée et souscrite chaque mois, dans les dix jours qui suivent le mois au cours duquel les rémunérations ont été versées ou mises à la disposition des bénéficiaires.

Ces impôts sont reversés au moment du dépôt de la déclaration.

Où déclarer et reverser ?

L'I.E.R.E. est déclaré auprès du service gestionnaire du dossier fiscal du redevable et reversé au compte du Receveur des impôts auprès d'une banque agréée.

Les exemptions

Les éléments de la rémunération exemptés :

les indemnités ou allocations familiales légales ; les pensions, rentes et indemnités accordées en vertu des lois qui régissent les pensions de vieillesse, l'octroi de secours en cas d'invalidité prématurée ou de décès ; les pensions aux vieillards, aux veuves, orphelins et ascendants de combattants, aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et aux estropiés congénitaux ; les pensions alimentaires ; l'indemnité de logement, les indemnités de transport ainsi que les frais médicaux ne revêtant pas un caractère exagéré.

Les personnes exemptées :

- Les diplomates et agents diplomatiques ;
- Les consuls et agents consulaires ;
- Les employés des organismes internationaux du chef des rémunérations versées par lesdits organismes.

i) Impôt sur le chiffre d'affaires

L'ICA est un impôt qui est prélevé sur :

Les opérations de vente faites en République Démocratique du Congo (RDC) pour la mise à la consommation sur le marché local de produits de fabrication locale ; Des questions ?

Les travaux immobiliers ;

Les prestations de service de toutes espèces, rendues ou utilisées en RDC ;

Quelle est la base de calcul de ce prélèvement ?

L'impôt est calculé sur :

Le montant brut des ventes en ce qui concerne les fabrications ;

Le montant brut des factures en ce qui concerne les services ;

Les $\frac{3}{4}$ du montant de facture brut des factures en ce qui concerne les travaux immobiliers.

Qui doit prélever et reverser cet impôt ?

L'impôt est prélevé et reversé par le redevable, c'est-à-dire : le fabricant, le prestataire de service et l'entrepreneur des travaux immobiliers.

En cas de prestation d'assistance fournie par des personnes étrangères, l'impôt est prélevé et reversé par le bénéficiaire desdites prestations.

Quels sont les taux ?

Les taux de l'impôt sont fixés comme suit :

Opérations de transport taxables lors de l'émission des titres de transport aérien, maritime, fluvial, lacustre, ferroviaire ou routier interurbain :

6% pour l'intérieur ;

15% pour l'extérieur du pays ;

Toutes autres prestations de service rendues

Par des personnes physiques ou morales possédant un établissement en République Démocratique du Congo, dans les conditions prévues à l'article 69 de l'ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 et de textes subséquents : 18% ;

Par des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans la catégorie visée au paragraphe « a » ci-dessus : 30% ;

Par les établissements bancaires et financiers à leurs clients, au titre des prêts autres que les crédits agricoles et les crédits à l'investissement ou alloués à des fins professionnelles : 90% ; Travaux immobiliers : 18% ;

Vente : 3% pour les biens d'équipement et les intrants agricoles, vétérinaires et d'élevage ; 15% pour les autres produits.

III. LA TECHNOLOGIE MOBILE ET CADRE DE RÉFÉRENCE

A. LA TECHNOLOGIE MOBILE

a) Définition

La technologie mobile est une technologie qui accompagne l'utilisateur dans ses déplacements. Elle se compose d'unités de communication bidirectionnelles portables, d'unités informatiques et de technologies réseau qui les relient.

Actuellement, la technologie mobile est incarnée dans les appareils compatibles avec Internet comme les smartphones, les tablettes et les montres. Ce sont les derniers-nés d'une lignée qui inclut les pagers bidirectionnels, les ordinateurs portables, les téléphones mobiles (téléphones à clapet), les appareils de navigation GPS et bien d'autres encore.

Les réseaux de communication qui connectent ces appareils sont communément appelés technologies sans fil. Elles permettent aux appareils mobiles de partager la voix, les données et les applications (applications mobiles).

La technologie mobile est omniprésente et elle se développe encore. Le nombre d'utilisateurs de smartphones a dépassé les 3 milliards et le personnel mobile mondial devrait atteindre 1,87 milliard de travailleurs d'ici 2022.

b) Types de réseaux mobiles

- **Réseaux cellulaires**

Réseaux radio s'appuyant sur des tours cellulaires distribuées qui permettent aux appareils mobiles (téléphones cellulaires) de changer automatiquement de fréquence et de communiquer sans interruption sur de vastes zones géographiques. Cette même capacité de commutation de base permet aux réseaux cellulaires de s'adapter à de nombreux utilisateurs sur un nombre limité de fréquences radio.

- **Réseaux 4G**

Il s'agit de la norme de service cellulaire actuelle pour la plupart des communications sans fil. Il utilise la technologie de commutation de paquets,

qui organise les données en sections ou en paquets pour la transmission, et qui réassemble les informations à la destination. La 4G, « G » pour génération, serait 10 fois plus rapide que la 3G. Et la 5G, un réseau beaucoup plus rapide, est sur le point d'arriver. La 5G s'appuie sur un ensemble de bandes de fréquences agrégées pour libérer la bande passante. Elle est environ 20 fois plus rapide que la 4G.

- **Wi-Fi**

Des ondes radio qui connectent des appareils à Internet par le biais de routeurs localisés appelés hotspots. Abréviation Wireless Fidelity ou fidélité sans fil, les réseaux Wi-Fi pourraient être comparés à des tours cellulaires pour l'accès à Internet, mais ils ne transmettent pas automatiquement le service sans établir de connexion Wi-Fi.

La plupart des appareils mobiles permettent de basculer automatiquement entre les réseaux Wi-Fi et cellulaires en fonction de leur disponibilité et des préférences de l'utilisateur.

- **Bluetooth**

Spécification du secteur des télécommunications pour la connexion d'appareils sur de courtes distances à l'aide d'ondes radio courtes. Le Bluetooth permet aux utilisateurs de connecter ou d'appairer rapidement des appareils tels que des casques, des haut-parleurs, des téléphones et d'autres appareils.

- **Qu'est-ce que la 5G ?**

La 5G est la cinquième génération de technologie sans fil cellulaire. Comme la 4G, elle utilise des fréquences du spectre radio, mais des fréquences très élevées qui offrent plus de bande passante. En d'autres termes, elle permet de transmettre plus de données à des vitesses plus élevées vers davantage d'appareils. Imaginez le streaming vidéo sur smartphone : avec la 5G, c'est 10 fois mieux, non seulement pour les utilisateurs individuels, mais aussi pour les diffusions vidéo simultanées.

B. CADRE DE RÉFÉRENCE

- a) L'informatique :** est la science du traitement automatique de l'information, grâce à un outil électronique intelligent appelé ORDINATEUR. (Sagesse M. 2023, P.9), ceci est devenu pour tout être humain, un outil incontournable pour la réalisation de ses tâches et lui a permis par la suite à la gestion de ces informations, que ça soit pour ce qui est de l'appropriation de ces informations, du traitement voire même un outil efficace pour la fiabilité et sauvegarde continue de ses informations. Partant du champ d'application dans lequel l'informatique règne et coordonne les tâches, il se constate aujourd'hui que presque tous les domaines de la vie humaine sont recouverts par la présence de celle-ci et cela même dans la médecine, la fiscalité, ...
- b) La conception :** la conception de logiciel met en œuvre un ensemble d'activités qui à partir d'une demande d'informatisation d'un processus (demande qui peut aller de la simple question orale jusqu'au cahier des charges complet) permettent la conception, l'écriture et la mise au point d'un logiciel (et donc de programmes informatiques) ...
- c) La conception mobile :** c'est l'art de créer des interfaces et des expériences utilisateur adaptées aux smartphones et aux tablettes, en tenant compte de leurs spécificités. Elle vise à offrir une navigation intuitive, des fonctionnalités efficaces et un design visuel attrayant sur des écrans plus petits.
- d) L'application mobile :** est un logiciel applicatif conçu pour un appareil électronique mobile, tel qu'un assistant personnel, un téléphone mobile, un smartphone, un baladeur numérique, une tablette tactile.
- e) La gestion :** la gestion vient du latin gestion ce qui veut dire (action de gérer). La gestion correspond, à l'origine, à l'administration des organisations. Elle s'est développée dans les années 1950 pour englober les questions de management et de la direction. La gestion renvoie à la conduite des organisations : c'est l'action ou la manière de gérer, d'administrer, d'organiser quelque chose.

- f) **La base de données :** est un ensemble organisé d'informations structurées, généralement stockées électroniquement dans un système informatique.

CHAPITRE 2 : MODELISATION DU SYSTEMÈME

1. CHOIX DE L'OUTIL DE MODELISATION

Ce chapitre sera consacré au choix de l'outil à utiliser pour la modélisation, de l'expression des besoins suivis de présentation des différents diagrammes avant de passer à la présentation de l'application.

1.2. Méthode

Une méthode de développement définit à la fois un langage de modélisation et la marche à suivre lors de la conception. Le processus de développement des logiciels a pour objectif de produire des logiciels de qualité, capable de répondre aux besoins présentés par les utilisateurs (DRAJIMA P, 2020, P.20).

1.3. Présentation de la méthode UP

Le processus unifié (PU), ou « unified processus » (UP) en anglais, ou « unified Software Development Process (USDP) » est une famille de méthodes de développement de logiciels orientés objet. Elle se caractérise par une démarche itérative et incrémentale, pilotée par les cas d'utilisation et centrée sur l'architecture et les modèles UML (KYAKIMWA C, 2022, P.18).

Elle définit un processus intégrant toutes les activités de conception et de réalisation au sein de cycles de développement composé d'une phase de construction et d'une phase de transition, comprenant chacune plusieurs itérations.

Le processus unifié se déploie en quatre phases : incubation, élaboration, construction et transition. Chaque phase répète un nombre de fois une série d'itération. Et chaque itération est composée de cinq activités : capture des besoins, analyse, conception, implémentation et test.

1.4. Langage de Modélisation Unifié

Nous avons utilisé le langage UML (Unified Modeling Language). UML est un langage mais pas une méthode car il permet de visualiser le système réalisé ou à réaliser sous forme graphique appelé Diagramme.

Toutes les vues proposées par UML sont complémentaires les unes des autres, elles permettent de mettre en évidence différents aspects d'un logiciel à réaliser. On peut organiser une présentation d'UML autour d'un découpage en vues, ou bien en différents diagrammes, selon qu'on sépare plutôt les aspects fonctionnels des aspects architecturaux, ou les aspects statiques des aspects dynamiques (LONDJONDJO O, 2024, P.8).

Par conséquent, nous avons utilisé les trois aspects du langage UML pour représenter nos différents modèles :

- ✚ **La vue fonctionnelle** : La vue fonctionnelle est représentée à l'aide de diagrammes de cas d'utilisation, les diagrammes des séquences et les diagrammes de communication, Elle cherche à appréhender les interactions entre les différents acteurs/utilisateurs et le système, sous forme d'objectif à atteindre d'un côté et sous forme chronologique de scénarios d'interaction typiques de l'autre.
- ✚ **La vue structurelle ou statique** : Réunit les diagrammes de classes, les diagrammes de packages, les diagrammes d'objets, les diagrammes de composants et les diagrammes de déploiement. Les premiers favorisent la structuration des données et tentent d'identifier les objets/composants constituant le programme, leurs attributs, opérations et méthodes, ainsi que les liens ou associations qui les unissent. Les seconds s'attachent à regrouper les classes fortement liées entre elles en des composants les plus autonomes possibles. A l'intérieur de chaque package, on trouve un diagramme de classes. Les diagrammes de composants permettent de décrire l'architecture physique et statique d'une application en terme de modules. Les diagrammes de déploiement, spécifiques de l'implémentation, qui indiquent sur quelle architecture matérielle seront déployés les différents processus qui réalisent l'application.
- ✚ **La vue dynamique** : Elle est exprimée par les diagrammes d'états. Cette vue est plus algorithmique et orientée « traitement », elle vise à décrire l'évolution (la dynamique) des objets complexes du programme tout au long de leur cycle de vie. De leur naissance à leur mort, les objets voient

leur changement d'états guidés par les interactions avec les autres objets. Le diagramme d'activité est une sorte d'organigramme correspondant à une version simplifiée du diagramme d'états. Il permet de modéliser des activités qui se déroulent en parallèle les unes des autres, quand ce parallélisme peut poser problème. En général, les diagrammes d'états à eux seuls ne permettent pas de faire apparaître les problèmes spécifiques posés par la synchronisation des processus en concurrence, pour assurer la cohérence du comportement et l'absence d'inter blocage. Etablir un diagramme d'activité peut aider à mettre au point un diagramme d'états.

2. ARCHITECTURE DE L'APPLICATION

L'architecture de notre application mobile de gestion de l'IPR est conçue selon une approche en couches pour garantir la modularité, la sécurité et la performance. Elle se compose des éléments suivants :

Figure 1 : Architecture de l'application

a) Application mobile

C'est l'interface installée sur le smartphone de l'utilisateur (contribuable). Elle permet de saisir les données, consulter les historiques, effectuer des paiements et recevoir des rappels.

b) Interface utilisateur (UI)

Elle comprend les écrans, formulaires et boutons permettant à l'utilisateur d'interagir facilement avec l'application.

c) Logique métier

Cette couche contient les règles de calcul de l'IPR, la gestion des déclarations, la validation des montants, etc. Elle est responsable de la cohérence des opérations fiscales.

d) Base de données

Elle stocke de façon sécurisée les informations des contribuables, les données de déclaration, les reçus, et l'historique des paiements. Elle est accessible uniquement via la logique métier. (MySQL).

e) Serveur de paiement

Il permet la communication avec les plateformes de paiement mobile (comme M-Pesa, Airtel Money, OrangeMoney) pour effectuer les transactions financières. Il reçoit les demandes de paiement et envoie les confirmations de succès ou d'échec.

Les couches sont interconnectées par des API sécurisées, garantissant une séparation claire entre l'interface, la logique et les données, tout en assurant la traçabilité et la fiabilité du système.

3. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION

Un diagramme de cas d'utilisation capture le comportement d'un système, d'un sous-système, d'une classe ou d'un composant tel qu'un utilisateur extérieur le voit. Il scinde la fonctionnalité du système en unités cohérentes, les cas d'utilisation, ayant un sens pour les acteurs. Les cas d'utilisation permettent d'exprimer le besoin des utilisateurs d'un système.

Règle de gestion fonctionnelle

Acteurs :

- Contribuable (Utilisateur) : salarié, employeur ou travailleur indépendant.
- Agent fiscal : personnel de la DGI.
- Système de paiement mobile : Airtel Money, M-Pesa, etc.

1) Contribuable (fonctionnaire ou entreprise payant l'IPR) :

- Créer un compte/se connecter,
- Déclarer les revenus,
- Saisir les données de rémunérations,
- Effectuer le paiement,
- Consulter l'historique de ses paiements,
- Recevoir des rappels.

2) Agent fiscal :

- Accéder aux statistiques,
- Vérifier les différents paiements,
- Gérer les taux et barèmes.

3) Système de paiement mobile :

- Authentifier la transaction,
- Valider le paiement,
- Envoyer la confirmation.

Présentation de diagramme de cas d'utilisation

Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation 1

Présentation de diagramme de cas d'utilisation pour l'agent fiscal

Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation 2

4. DIAGRAMME DE SEQUENCE

Un diagramme de séquence est un diagramme d'interaction, car il décrit comment et dans quel ordre plusieurs objets fonctionnent ensemble.

Figure 4: Diagramme de séquence 1

- L'administrateur (admin) : Démarre l'application, Saisit les informations de connexion, Vérifie que le champ de login n'est pas vide, Crée un nouveau compte

- Le système: Affiche l'écran d'authentification, Vérifie le champ vide, Affiche la page de menu, Affiche le formulaire
- La base de données: Vérifie et compare les informations de login, Vérifie l'ajout d'un nouvel utilisateur, Enregistre les nouvelles informations.

Le diagramme montre le flux d'activités entre ces trois entités pour permettre la connexion et la création de compte dans l'application.

Présentation de diagramme de Séquence pour agent fiscal

Figure 5: Diagramme de séquence 2

5. DIAGRAMME DE CLASSES

Le diagramme de classes est considéré comme le plus important de la modélisation orientée objet, il est le seul obligatoire lors d'une telle modélisation.

Alors que le diagramme de cas d'utilisation montre un système du point de vue des acteurs, le diagramme de classes en montre la structure interne. Il permet de fournir une représentation abstraite des objets du système qui vont interagir ensemble pour réaliser les cas d'utilisation. Il est important de noter qu'un même objet peut très bien intervenir dans la réalisation de plusieurs cas d'utilisation. Les cas d'utilisation ne réalisent donc pas une partition des classes du diagramme de classes. Un diagramme de classes n'est donc pas adapté (sauf cas particulier) pour détailler, décomposer, ou illustrer la réalisation d'un cas d'utilisation particulier.

Figure 6: Diagramme de classe

6. DIAGRAMME D'ACTIVITES

Un diagramme d'activités représente l'état d'exécution d'un mécanisme, sous la forme d'un déroulement d'étapes regroupées séquentiellement dans des branches parallèles de flots de contrôle. Il ne représente ni la collaboration ni le comportement des objets. Il est utile pour la représentation des processus métiers et les cas d'utilisation.

Figure 7: Diagramme d'activités

CHAPITRE 3 : CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DE L'APPLICATION

I. Outils de développement et environnement d'implémentation

Afin d'arriver aux résultats, nous avons fait recours à plusieurs outils sans lesquels, il nous serait difficile de corroborer nos hypothèses. Les outils utilisés pour la réalisation de notre application sont entre autres :

- React Native (JavaScript/TypeScript) : un framework multiplateforme
- TailWindCSS et Ionique : pour la mise en forme
- JavaScript : langage de programmation de script orienté objet ; il intervient du côté client, c'est à dire, il s'exécute au niveau du navigateur.
- Capacitor : pour la compilation du mobile
- Backend : php
- Express Js : pour l'hébergement du serveur qui est obligatoire
- Android Studio : pour changer l'icône de notre application

II. Base de données

MySQL : en créant un backend web qui centralise les données de plusieurs utilisateurs.

III. Outils spécifiques pour la gestion des paiements et Intégration

Mobile Money :

- Airtel Money : pour le réseau de télécommunication AIRTEL
- M-Pesa : pour le réseau de télécommunication VODACOM
- Orange Money : pour le réseau de télécommunication ORANGE

IV. Passerelle de paiement en ligne

Provider CinetPay (API) : un pont qui permet à deux programmes ou systèmes de travailler ensemble sans que l'un ait besoin de comprendre les détails internes de l'autre. On utilise l'API pour accéder à des services ou pour se connecter à une base de données en ligne.

V. Présentation de quelques interfaces de l'application

L'application se nomme CASHING DRC-IPR pour la DGI

- **Page de connexion**

Au lancement de l'application l'utilisateur doit se connecter s'il a un compte sinon il a une possibilité d'en créer

Figure 8 Page de connexion.

- **Page d'accueil**

La page d'accueil nous affiche différents menus de l'application

Figure 9 page d'accueil

- **Page d'inscription**

Ici l'utilisateur a droit à s'enregistrer comme entreprise ou service en complétant ses coordonnées, son identifiant le son mot de passe pour ouvrir la session de son entreprise ou service

- **Page d'ajout agents**

Figure 10 Affichage inscription

Ici le gestionnaire ou administrateur de l'entreprise ajoute les agents de son **entreprise**

The screenshot shows the 'Ajouter d'un nouveau agent' form within the 'Gestion-Paiement des IPR' interface. The form includes the following fields:

- Nom l'agent *
- Postnom de l'agent *
- Prénom l'agent *
- Sexe *
- N° téléphone de con...

A blue 'Enregistrer' button is located at the bottom of the form.

The screenshot displays the 'Liste des agents' page, showing a list of six agents with their names, genders, and phone numbers.

Liste des agents	
Nath louis second Sexe: M ☎ : 5645646	DAN DIROKPKA DANIEL Sexe: M ☎ : 65754
Therese TUION Ruth Sexe: F ☎ : 0838384747	THONNY TRIP DAN Sexe: M ☎ : 78989
Grace Abedi Ngoy Sexe: F ☎ : 674687	Therese neema neema Sexe: F ☎ : 838384747

Figure 12 Ajout agents

- **Page de déclaration des taux de l'IPR par mois et année**
Ici la DGI déclare le taux de l'IPR selon la loi fiscale en vigueur

The screenshot shows the 'Gestion-Paiement des IPR' interface. At the top, there is a header with a menu icon and a notification icon. Below the header, the title 'Gestion-Paiement des IPR' is displayed. A dropdown menu shows 'Taux fiscal : août 2025'. Below this, there are two columns of tax rate options. The left column lists rates of 5%, 4%, and 4% with corresponding revenue brackets. The right column shows a rate of 2% for a bracket of 0FC to 10 000FC. Below these options, a section titled 'juillet 2025' displays a table of tax rates and revenue brackets for the previous month.

Taux	Tranches des revenus
8%	400 000FC à 450 000FC
5%	72 001FC à 126 000FC
8%	2 555FC à 3 666FC
3%	0FC à 72 000FC

At the bottom of the interface, there is a navigation bar with icons for 'Accueil', 'Taux IPR', 'Identifications', and 'Paiements'.

Figure 13 Taux IPR

- **Page de déclaration des agents**

Ici on détermine son rôle dans l'entreprise, son salaire et son statut (actif ou non actif)

The screenshot shows the 'Gestion-Paiement des IPR' interface for 'Déclaration des employés : 2025'. It displays a table with columns for 'juillet 2025', 'août 2025', and 'septembre 2025'. Each row represents an agent, with fields for their role, monthly salary, and status. The status field includes a toggle switch.

	juillet 2025	août 2025	septembre 2025
Grace Abedi Ngoy	Entrer la fonction de l'agent ici FC Entrer le salaire mensuel Statut <input type="checkbox"/>	Techn FC 123000 Statut <input checked="" type="checkbox"/>	Entrer la fonction de l'agent ici FC Entrer le salaire mensuel Statut <input type="checkbox"/>
DAN DIROKPKA DANIEL	Entrer la fonction de l'agent ici FC Entrer le salaire mensuel Statut <input type="checkbox"/>	Ir FC 500000 Statut <input checked="" type="checkbox"/>	Entrer la fonction de l'agent ici FC Entrer le salaire mensuel Statut <input type="checkbox"/>
Nath louis second	Entrer la fonction de l'agent ici FC Entrer le salaire mensuel Statut <input type="checkbox"/>	Informaticien FC 125000 Statut <input checked="" type="checkbox"/>	Entrer la fonction de l'agent ici FC Entrer le salaire mensuel Statut <input type="checkbox"/>
Therese neema neema	Entrer la fonction de l'agent ici FC Entrer le salaire mensuel Statut <input type="checkbox"/>	Finance FC 700000 Statut <input checked="" type="checkbox"/>	Entrer la fonction de l'agent ici FC Entrer le salaire mensuel Statut <input type="checkbox"/>

At the bottom of the interface, there is a navigation bar with icons for 'Accueil', 'Mes agents', 'Décl. mensuelle', and 'Paiements'.

- **Page de paiement**

Figure 14 Déclaration des agents

Après la déclaration des agents par l'employeur, le taux de l'IPR est calculé en fonction du salaire de chaque agent, proportionnellement au taux déclaré selon le mois et la loi fiscale

N°	Agents	Salaire mensuel	Taux IPR	Montant IPR
1	Therese neema neema	700 000FC	4%	28 000FC
2	Grace Abedi Ngoy	123 000FC	5%	6 150FC
3	DAN DIROKPKA DANIEL	500 000FC	4%	20 000FC
4	Nath louis second	125 000FC	5%	6 250FC

Figure 15 Page de paiement

VI. Guide d'utilisation de l'application

1. Introduction

L'application CASHING DRC-IPR permet aux entreprises, employeurs et agents de la DGI de :

- Déclarer les agents et leurs rémunérations,
- Calculer automatiquement l'IPR selon la loi fiscale en vigueur,
- Effectuer le paiement via Mobile Money (M-Pesa, Airtel Money, Orange Money),
- Générer et consulter les reçus de paiement,
- Accéder à l'historique des déclarations et paiements.

2. Installation

- Télécharger et installer l'application sur smartphone (Android).
- Autoriser les accès nécessaires (Internet, notifications).
- Lancer l'application depuis l'icône CASHING DRC-IPR.

3. Connexion et Inscription

- Nouvel utilisateur : choisir S'inscrire, entrer les informations de l'entreprise (nom, identifiant, mot de passe, coordonnées).
- Utilisateur existant : entrer l'identifiant et le mot de passe pour accéder au compte.

4. Panneau

Après connexion, l'écran d'accueil affiche les principaux menus :

- Profil & Entreprise : gérer les informations de l'entreprise.
- Agents : ajouter et gérer les agents de l'entreprise.
- Déclarations : déclarer les revenus et agents pour un mois donné.
- Paiements : régler l'IPR via Mobile Money.
- Historique : consulter les paiements passés et télécharger les reçus.
- Notifications : rappels d'échéances fiscales.

5. Gestion des Agents

- Aller dans Agents → Ajouter un agent.
- Renseigner : nom, rôle, salaire, statut (actif ou non).
- Enregistrer.

6. Déclaration de l'IPR

- La DGI déclare le taux applicable pour le mois en cours.
- L'employeur enregistre les agents et leurs salaires.
- L'application calcule automatiquement l'IPR selon le barème fiscal.

7. Paiement de l'IPR

- Aller dans Paiements.
- Sélectionner le mois/année concerné.
- Choisir le mode de paiement (M-Pesa, Airtel Money, Orange Money).
- Confirmer la transaction.
- Recevoir un reçu électronique (PDF).

8. Consultation de l'Historique

- Chaque paiement est sauvegardé avec date, montant et référence.
- Possibilité de télécharger ou imprimer les reçus.

9. Notifications

Confirmation en temps réel après chaque transaction.

10. Sécurité

- Les données sont stockées de manière sécurisée (MySQL + chiffrement).
- Déconnexion automatique après inactivité.
Les identifiants doivent rester confidentiels.

CHAPITRE 4 : PRÉSENTATION, EXPÉRIMENTATION ET ÉVALUATION DE L'APPLICATION

I. Présentation générale de l'application

L'application développée se nomme CASHING DRC-IPR.

Elle est destinée à faciliter la gestion et le paiement des Impôts Professionnels sur les Rémunérations (IPR) par voie numérique au niveau de la DGI/Bunia.

Elle offre une interface simple et intuitive permettant :

- L'inscription des employeurs et agents,
- La déclaration des salaires,
- Le calcul automatique de l'IPR selon le barème fiscal en vigueur,
- L'intégration du paiement via Mobile Money (M-Pesa, Airtel Money, Orange Money),
- La génération et la consultation de reçus électroniques.

II. Fonctionnalité principale de l'application

- Authentification et gestion des utilisateurs
- Inscription des entreprises et services
- Connexion sécurisée par identifiant et mot de passe
- Gestion des agents : Ajout, modification et suppression des agents, définition du rôle, salaire et statut (actif ou inactif)
- Déclaration et calcul de l'IPR : déclaration des agents pour chaque période fiscale, calcul automatique basé sur le barème progressif de l'IPR
- Paiement de l'IPR : intégration de Mobile Money (Airtel Money, M-Pesa, Orange Money), confirmation et génération d'un reçu électronique
- Historique et suivi : consultation des paiements effectués, archivage numérique des reçus
- Notifications automatiques : rappels des échéances fiscales, d'échec de paiement.

III. Expérimentation et Tests de l'Application

Pour valider le bon fonctionnement, l'application a été testée selon plusieurs scénarios :

- Test d'inscription et de connexion
Cas correct : inscription réussie, connexion avec identifiants valides.
Cas erroné : connexion refusée avec identifiants incorrects.
- Test d'ajout d'agents
Ajout réussi avec toutes les informations complètes.
Message d'erreur en cas de données manquantes.
- Test de déclaration de l'IPR
Vérification correcte des taux appliqués selon les tranches.
Calcul automatique conforme aux barèmes de la DGI.
- Test de paiement
Paiement réussi via Airtel Money et confirmation par reçu.
Simulation d'un paiement refusé (insuffisance de solde).

IV. Evaluation des Résultats

L'application répond aux objectifs fixés :

- Elle simplifie les démarches fiscales en réduisant les déplacements physiques à la DGI.
- Elle assure la transparence et la traçabilité des paiements.
- Elle facilite l'inclusion financière grâce à l'intégration des solutions Mobile Money.
- Elle sécurise les données des contribuables et des transactions

V. Limites observées

- Dépendance à la connexion Internet pour certaines opérations.
- Non disponibilité encore sur iOS (uniquement Android).
- Lenteur éventuelle lors de la connexion aux API de Mobile Money.

VI. Perspectives d'Amélioration

Afin de renforcer l'efficacité et l'accessibilité de l'application, plusieurs pistes sont envisagées :

- Développer une version iOS pour élargir la couverture.
- Intégrer un système de QR Code pour scanner et vérifier les reçus.
- Ajouter un module de statistiques et reporting pour la DGI.
- Prévoir un mode hors-ligne pour certaines fonctionnalités (saisie avant synchronisation).
- Améliorer l'ergonomie avec une interface plus moderne et personnalisable.
- Mettre en place une authentification biométrique (empreinte digitale, reconnaissance faciale) pour plus de sécurité.

CONCLUSION GENERALE

La présente recherche, intitulée « Conception et réalisation d'une application mobile de gestion et paiement de l'IPR à la DGI/Bunia », avait pour finalité de proposer une solution numérique innovante pour moderniser la collecte de l'Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR). Dans un premier temps, nous avons montré que la gestion traditionnelle de l'IPR en RDC reste marquée par des lourdeurs administratives, un manque de transparence et une faible accessibilité des contribuables aux services fiscaux. Cette problématique nous a conduit à envisager une solution mobile adaptée au contexte de Bunia. L'analyse des travaux antérieurs a constitué un appui scientifique important. Les recherches de Ngandu (2013) et de Ngoy (2015) ont démontré la pertinence de l'informatisation de la perception de l'impôt dans un souci d'efficacité et de fiabilité. De même, Diop (2024) a mis en évidence l'impact positif de la digitalisation sur la mobilisation des recettes fiscales dans l'espace UEMOA. Ces travaux nous ont confortés dans l'idée que la technologie mobile constitue une voie incontournable pour l'amélioration des systèmes fiscaux africains. En nous inscrivant dans cette logique, nous avons conçu et développé une application baptisée CASHING DRC-IPR, intégrant : un module d'inscription et de gestion des contribuables, un calcul automatique de l'IPR sur base des barèmes en vigueur, une solution de paiement via Mobile Money (M-Pesa, Airtel Money, Orange Money), un système d'historique et de génération de reçus électroniques, des notifications automatiques pour rappeler les échéances fiscales. Les tests effectués ont confirmé que l'application atteint les objectifs fixés : simplification des démarches, traçabilité des transactions, inclusion financière et transparence. Toutefois, certaines limites subsistent, notamment la dépendance à Internet, la couverture restreinte aux smartphones Android et les difficultés de connexion avec certaines API de paiement.

Ces constats ouvrent des perspectives d'amélioration, telles que :

- le développement d'une version iOS,
- l'intégration d'un mode hors-ligne,

- la mise en place de l'authentification biométrique, et l'ajout d'un tableau de bord statistique pour la DGI.

En conclusion, ce mémoire apporte une contribution scientifique et pratique à la modernisation du système fiscal congolais. Il démontre que la digitalisation des services fiscaux, en particulier via les applications mobiles, constitue un levier essentiel pour renforcer l'efficacité du recouvrement, lutter contre la fraude et améliorer la relation entre l'État et les contribuables. Ce travail s'inscrit dans la continuité des efforts déjà menés par d'autres chercheurs et ouvre la voie à de futures innovations au service de la gouvernance fiscale en RDC.

BIBLIOGRAPHIE

1. Banque mondiale. (2021). *Rapport sur la transformation numérique et fiscalité*. Washington, D.C.
2. DIOP, A. (2024). *Digitalisation et mobilisation des recettes fiscales dans les pays de l'UEMOA*. Mémoire en ligne.
3. DRAJIMA, P. (2020). *Méthodologie de conception des logiciels*. Kinshasa : Presses Universitaires Congolaises.
4. IBM. (2022). *Technologies mobiles et sécurité des données*. Paris : IBM Research.
5. KYAKIMWA, C. (2022). *Introduction au Unified Process et UML*. Lubumbashi : Éditions Universitaires.
6. LONDJONDJO, O. (2024). *Analyse et conception des systèmes d'information*. Goma : Presses académiques.
7. MINISTÈRE DES FINANCES (RDC). (2022). *Rapport annuel sur la digitalisation des services fiscaux*. Kinshasa.
8. MULUNDA, N. (2023). *Introduction à l'informatique*. Bunia : Notes de cours, ISSIGE-Bunia.
9. NGANDU, N. D. (2013). *Conception et réalisation d'un système informatique de perception d'impôt dans une entreprise publique*. Mémoire de licence, Université Notre-Dame du Kasai.
10. NGOY, K. G. (2015). *Gestion informatisée de perception d'impôt professionnel*. Mémoire de licence, Université Notre-Dame du Kasai.
11. République Démocratique du Congo (2003). Décret n°017/2003 du 02 mars 2003 portant création de la Direction Générale des Impôts.
12. République Démocratique du Congo (2011). Décret n°011/43 du 22 novembre 2011 modifiant et complétant le Décret n°017/2003 portant création de la DGI.
13. République Démocratique du Congo (2022). *Code des impôts de la RDC*. Kinshasa : Imprimerie officielle.
14. STATISTA. (2022). *Rapport mondial sur les paiements mobiles*. Berlin.
15. UML Consortium. (2017). *Unified Modeling Language Specification*. Version 2.5.1.

16. UEMOA. ([2021](#)). *Rapport sur la mobilisation des recettes fiscales par la digitalisation. Ouagadougou.*
17. UNESCO. ([2020](#)). *Transformation numérique et inclusion financière en Afrique. Paris.*
18. Union Africaine. ([2021](#)). *Digitalisation et fiscalité en Afrique : enjeux et perspectives. Addis-Abeba.*
19. VODACOM Congo. ([2023](#)). *Rapport sur l'évolution du Mobile Money en RDC. Kinshasa.*
20. W3C. ([2021](#)). *Normes du développement web et mobile. Genève.*

WEBOGRAPHIE

1. Agence Ecofin (2023). *Adoption du Mobile Money en Afrique*. Disponible sur : <https://www.agenceecofin.com>
2. Banque mondiale (2021). *Rapport sur la digitalisation des paiements*. Disponible sur : <https://www.worldbank.org>
3. Direction Générale des Impôts – RDC (2022). *Rapport sur la digitalisation des services fiscaux*. Disponible sur : <http://www.dgi.gouv.cd>
4. IBM (2022). *Technologies mobiles et sécurité*. Disponible sur : <https://www.ibm.com/fr-fr/products/maas360/purpose-built-devices>
5. Statista (2022). *Rapport mondial sur les paiements mobiles*. Disponible sur : <https://www.statista.com>
6. Wikipédia (2023). *Application mobile*. Disponible sur : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_\(informatique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_(informatique))
7. Wikipédia (2023). *Smartphone*. Disponible sur : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Smartphone>
8. Wikipédia (2023). *Tablette tactile*. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tablette_tactile
9. W3C (2021). *Normes du développement web et mobile*. Disponible sur : <https://www.w3.org>
10. Vodacom Congo (2023). *Rapport sur l'évolution du Mobile Money en RDC*. Disponible sur : <https://www.vodacom.cd>

TABLE DE MATIERES

EPIGRAPHE	i
DEDICACE	ii
REMERCIEMENTS	iii
SIGLES ET ABREVIATIONS	iv
LISTE DES FIGURES	v
0. INTRODUCTION	1
1. PROBLEMATIQUE	2
2. HYPOTHESE	3
3. ETAT DE LA QUESTION	3
4. OBJECTIFS	5
5. METHODOLOGIE	5
6. CHOIX ET INTERET DU SUJET	6
7. DELIMITATION DU TRAVAIL	7
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL	8
PREMIÈRE PARTIE : CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL ... Erreur ! Signet non défini.	
CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS SUR LE MILIEU D'ÉTUDE, PRÉSENTATION DU SYSTÈME FISCAL, LA TECHNOLOGIE MOBILE ET CADRE DE RÉFÉRENCE .	9
I. GÉNÉRALITÉS SUR LE MILIEU D'ÉTUDE	9
II. PRESENTATION DU SYSTÈME FISCAL	10
III. LA TECHNOLOGIE MOBILE ET CADRE DE RÉFÉRENCE	20
CHAPITRE 2 : MODELISATION DU SYSTÈME	24
1. CHOIX DE L'OUTIL DE MODELISATION	24
2. ARCHITECTURE DE L'APPLICATION	26
3. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION	27
4. DIAGRAMME DE SEQUENCE	30
5. DIAGRAMME DE SEQUENCE	31
6. DIAGRAMME D'ACTIVITES	32

DEUXIEME PARTIE : APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE ET CONCEPTION DE L'APPLICATION	Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE 3 : CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DE L'APPLICATION	34
I. Outils de développement et environnement d'implémentation	34
II. Base de données	34
III. Outils spécifiques pour la gestion des paiements et Integration Mobile Money :	34
IV. Passerelle de paiement en ligne	34
V. Présentation de quelques interfaces de l'application	35
VI. Guide d'utilisation de l'application	39
CHAPITRE 4 : PRÉSENTATION, EXPÉRIMENTATION ET ÉVALUATION DE L'APPLICATION	42
I. Présentation générale de l'application	42
II. Fonctionnalité principale de l'application	42
III. Expérimentation et Tests de l'Application Pour valider le bon fonctionnement, l'application a été testée selon plusieurs scénarios :	43
IV. Evaluation des Résultats	43
V. Limites observées	43
VI. Perspectives d'Amélioration	44
CONCLUSION GENERALE	45
BIBLIOGRAPHIE	47
WEBOGRAPHIE	49
TABLE DE MATIERES	50